

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Oleos, tomates y cenizas a la reforma a la salud

Se confirma el peor de los escenarios previstos en el boletín anterior ([el infierno](#)).

El hundimiento de la reforma a la [salud](#), lejos de ser una victoria para la oposición, se instala un complejo panorama para la solución de problemas en el [sistema](#). Celebrar que se hunda la reforma, para que todo se vaya a las decisiones de facto, es perverso. En el momento más crítico del sistema de salud y del gobierno nacional, debe ser posible:

- Establecer una veeduría ciudadana independiente que haga seguimiento a las intervenciones de la [EPS Sanitas](#) y de la [Nueva EPS](#), sobre el plan de intervención y de la protección del derecho a la salud.
- Determinar las condiciones de la operación y financiación para que la intervención no conduzca a la liquidación, según lo [anunció el presidente Petro](#), en contravía de la evidencia de las múltiples intervenciones [previas](#).
- Acordar un proyecto sucinto de la reforma a la salud, que de una válvula de escape a la agenda reformista, que pase en la apretada ronda legislativa próxima, [con un liderazgo sereno en acuerdo con la bancada del gobierno](#).

El seminario permanente de reforma a la salud es un espacio académico en el que se analizan estas propuestas en un ciclo de foros que empezó el [20 de marzo en la UNAL](#) y cuya segunda sesión será el día 10 de abril en la [Universidad Javeriana](#).